

<http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=28f1fb94-db06-4a8a-a94258a5b32b6885&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonodavchikhAktivUkrainiSchodoVdoskonalenniaPravovoiOkhoroniVinakhodivIKorisnikhModelei>.

2. Работягова Л. Патент на корисну модель: забезпечення балансу прав. URL: <http://www.ndiiv.org.ua/ua/library/view-patent-na-korysnu-model-zabezpechennja-balansu-prav.html#ixzz2sYdklbcM>.

3. Романюк Т. В. Суть та зміст поняття «корисна модель» в Україні та світі. Часопис Київського університету права. 2013. № 4. С. 258-261. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2013_4_63.

4. Protecting Innovations by Utility Models. URL: http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/utility_models/where.htm.

ЩОДО ОКРЕМИХ ШЛЯХІВ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ЮРИСТІВ

Черниш Р. Ф.

*кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства
Житомирського національного агроекологічного університету
м. Житомир, Україна*

Міжнародний досвід правників з США, Великобританії та Європейських країн дозволяє зробити реальні прогнози на майбутнє розвитку юридичної галузі як у світі в цілому, так і в Україні зокрема.

Представники експертного середовища відмічають, що протягом найближчого проміжку часу юридична професія у класичному вигляді зникне або трансформується. Зазначене обумовлено технічним прогресом, появою нових сфер суспільного життя, які потребують подальшої правової регламентації, та явищ, які донедавна були не відомі людству (наприклад «гібридна війна») [3].

Саме тому, з метою збереження існуючих та залучення до співпраці нових клієнтів, юридичний бізнес (попри свою інертність і «класичність») буде змушений інвестувати у технології набагато більше і набагато інтенсивніше, ніж це було у минулому [1].

Цифрова ера нав'язує відповідний стиль життя та специфічні правила поведінки. Сучасну людину неможливо уявити відокремлено від передових технологій.

З розвитком останніх та їх поширенням в усіх сферах суспільного життя, зважаючи на євроінтеграційні процеси і підготовку до виходу на ринки ЄС, в першу чергу актуальності набувають питання представлення корпоративних

інтересів суб'єктів господарювання в ІТ-сфері, захисту авторського права в мережі Інтернет тощо.

При цьому, все частіше у юридичній сфері використовуються передові технології. Зокрема, для складання договорів, позовів, подачі заяв тощо активно використовуються електронні системи. Фіксується поступове перетворення «класичного» юриста на аналітика, який основні зусилля спрямовуватиме на підготовку та юридичний супровід відповідних переговорів.

Також, більшість практиків зазначає про необхідність вузької спеціалізації юристів. Зазначене аргументується тим, що переважна більшість юридичних компаній не в змозі одночасно високоякісно надати послуги в усіх сферах суспільних відносин. Тому, подекуди, незважаючи на наявність у штаті юридичних підрозділів, у суб'єктів господарювання виникає необхідність звернення до вузькоспеціалізованих юридичних компаній.

Вказана теза знайшла своє відображення і в наукових дослідженнях. Зокрема, А. Рибачук відмітив, що вища юридична освіта повинна бути систематизована і структурована не тільки за рівнем навчання, а й за галузями права. І стандарт юридичної освіти, і навчальні плани вищих і середніх навчальних закладів повинні бути оптимізовані щодо структури і змісту відповідної галузі права. Диференціація, що продовжується, і спеціалізація галузей права вимагають адекватного їй віддзеркалення в структурі і змісті навчальних планів юридичних закладів вищої освіти. Обсяг нинішніх правових знань настільки великий, а їх диференціація настільки є широкою, що знання стають недоступними для розуміння кожним юристом [2].

Наразі система підготовки студентів-юристів в Україні, положення національного законодавства та позиція роботодавців не сприяють можливості одночасного отримання теоретичних знань та оволодіння практичними навичками. Як свідчить практика, після випуску частина молодих фахівців не вміє готувати процесуальні документи, вести публічні дискусії, відбирати й систематизувати необхідну інформацію, брати участь у ділових переговорах тощо.

Зазначене обумовлено й тим, що під час проходження виробничої практики переважна більшість майбутніх юристів виконують функції секретаря-референта або діловода. На нашу думку, зазначене є неприпустимим та не сприяє формуванню професійних навичок.

В цілому ж, у відповідності до реалій сьогодення, виключно знання законів та уміння їх застосовувати вже є недостатнім. Зміни в суспільному житті обумовлюють необхідність удосконалення системи освіти у вищих навчальних закладах, що займаються підготовкою майбутніх юристів.

На нашу думку, зважаючи на необхідність підготовки саме висококваліфікованих фахівців, державна політика у вказаній сфері повинна бути спрямована у напрямку:

– реформування мережі юридичних навчальних закладів відповідно до реальних потреб сьогодення, адже їх надмірний стихійний розвиток призвів до зменшення якісної складової у підготовці;

– перегляду видів дисциплін, які повинні викладатись у юридичних вищих навчальних закладах та на юридичних факультетах, в частині збільшення саме професійної підготовки;

– сприяння підвищення навичок проектного менеджменту і командної роботи у студентів;

– якісного співвідношення теорії та практики в навчальному процесі, зорієнтувавши освіту на прикладний характер шляхом збільшення кількості стажувань, практичних майстер-класів, семінарів, конференцій;

– впровадження дієвого механізму організації практичної підготовки студентів-юристів, який буде реально функціонувати;

– створення дієвої системи навчання та подальшого відбору науково-педагогічних кадрів з врахуванням їх здібностей і вміння організовувати навчально-виховний процес;

– впровадження до навчального процесу новітніх інформаційних і комунікаційних технологій, реалізації новаторських концепції та методів викладання тощо.

Література:

1. Сисоєнко М. Тема: Гості в майбутньому/ М. Сисоєнко, Є. Руженцева // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://jurist.ua/?article/1203>.

2. Рибачук А.В. Сучасний стан і проблематика фахової підготовки майбутніх юристів / А.В. Рибачук // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Sitimn_2011_28_94.pdf.

3. Черниш Р.Ф. Міжнародно-правовий досвід використання соціальних мереж військовослужбовцями збройних сил та співробітниками правоохоронних органів /Р.Ф. Черниш// Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання II Всеукраїнська науково-практична конференція 188 юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2016. – Вип. 6. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pap.in.ua/6_2016/27.pdf.